

Fossielen in het Zwitserse “Karrenveld” bij de Tsanfleuron gletsjer

Gijs Dekkers

Dit korte artikel beschrijft een aantal fossielen die gevonden zijn in juli 2023 op de drempel van Cabane Prarochet (1965 Savièse; in de buurt van "Glacier 3000", Sex Rouge, Vaude) op 2548 m hoogte¹. Ik was daar met een groep Vlaamse gezinnen met kinderen, die ik samen met een collega wandelbegeleider bij Intersoc op een meerdaagse huttentocht vergezelde.²

1. Beschrijving van het terrein

De gemeente Savièse ligt noordoostelijk wanneer men vanuit Sion de vallei van de Rhône volgt. Hoewel Cabane Prarochet in deze gemeente ligt, is het eenvoudiger te bereiken door vanuit Leysin voorbij Diablerets naar het basisstation van de Glacier 3000 te rijden, en daar de kabelbaan te nemen naar de gletsjer.

Figuur 1: Omgeving van Savièse, CH

Indien men ervoor kiest dit te voet te doen, dan neemt dit een (lange) dag in beslag. Ook is enige alpiene ervaring wel handig, aangezien de klim naar de Cabane de Diablerets langs de

¹ [CH Grid Lv195 2585276, 1129241], [UTM 32T 365070 5130473], [DMS 46°18'51.9"N 7°14'51.0"E]. Voor de Cabane zelf, zie [Cabane de Prarochet :: Office du tourisme de Savièse : Valais : Suisse](#)

² [Leysin Gezinshttentocht - Intersoc](#)

“Via Ferrata de la Tête au Chamois” loopt, terwijl de klim vanuit de Cabane zelf in het voorseizoen nogal ijzig is. Later op het seizoen is het ijs verdwenen, maar is het risico op uitglijden op de schiefgesteenten navenant toegenomen. De linkerfoto in Figuur 2 laat de groep zien op de drempel onder de laatste klim; de rechterfoto is halverwege de via Ferrata, net onder de hut, genomen.

Figuur 2: klim naar de Cabane de Diablerets

Vanuit Glacier 3000 kan men best de volgende dag de “Glacier Walk” volgen tot aan de Refuge D’espace. Van daaruit is de Cabane Prarozet met een scherp oog al zichtbaar. Maar er is geen pad, enkel staketsels, en zo maar wat dwalen is rondom de Tsanfleuron gletsjer minder de bedoeling. De twee foto’s in Figuur 3 geven een idee van deze omgeving.

Figuur 3: Omgeving Cabane Prarochet (Glacier 3000)

De Cabane zelf ligt midden op het sneeuwveld, op de morene van de Glacier Tsanfleuron, op een hoogte van 2548 meter. Het is een mooie hut, en ouderwets spartaans (geen stromend en/of drinkbaar water; bunkbedden: *gardiens* die hun sociale vaardigheden in het dal hebben achtergelaten, ...).

De Figuur 4 hieronder geeft een idee van de geologische omgeving van de Cabane. De zwarte pijl links bovenin is de Glacier 3000 en die rechtsonder is de Cabane. Het terrein zelf is een vorm van “schrattenkalk”, ook wel bekend als “karren”. Het “karrenveld” dat net boven het Intersoc hotel van Leysin ligt, is bij Vlamingen misschien meer bekend, en is hetzelfde type van terrein. Schrattenkalk staat buiten het Duitstalige gebied bekend als Urgoniaan kalksteen, en heeft zijn oorsprong in het vroege Krijt, meer bepaald tussen het laat-Barrémien en het Aptien, dus rond de 126 miljoen jaar geleden (Föllmi et al., 2007, 3; Soom et al., 2018, 24-25). De naam Schratten is Zwitserduits voor de opeenvolgende “clints” en “lapies” die kenmerkend zijn voor dit karstrijke gebied³. Deze lichtgrijze kalksteenlaag is 70 tot 200 meter dik (Soom et al., 2018, 28), en bestaat uit twee delen (“Oberer” en “Unterer” Schrattenkalk), gescheiden door een dunne laag die Rawil member wordt genoemd. In het noorden van de Alpen komt enkel de “Unterer Schrattenkalk” laag nog voor (Godet et al., 2024), maar in Centraal Zwitserland kunnen de drie delen nog worden gevonden. De bovenste laag “Oberer Schrattenkalk” stamt uit het vroege en midden-Aptien, en bestaat uit korrelige neerslaggesteenten, al dan niet in een matrix⁴, en is (verhoudingsgewijs) rijk aan sporen van vroeger leven, die door de verwerking echter wel vaak de vorm hebben van bioklasten of vrij slechte fossielen. In deze “Oberer

³³ Een “clint” is een vlakke kalksteenplaat tussen twee spleten in het gesteente. De “lapies” zijn de groeven in het gesteente die ontstaan zijn door chemische verwerking waarbij (zurig) regenwater en koolstofdioxide kalksteen oplossen.

⁴ Föllmi et al. (2007) hebben het over “grainstones” en “packstones”, zie de herziene versie van de Durham classificatie van sedimentgesteenten (https://en.wikipedia.org/wiki/Dunham_classification)

Schrattenkalk” worden vooral rudisten, koralen, gastropoden, en brachiopoden gevonden⁵. Volgens Föllmi et al. (2007, 11) worden er in de jongste laag frequent kleine, geïsoleerde koraalriffen gevonden, terwijl dat in de oudste laag niet het geval is. Godet et al (2024) maken ook melding van enkele ammonieten, die echter zo slecht van kwaliteit zijn dat een specifieke determinatie onmogelijk is⁶. De middelste laag uit de Schrattenkalk, bekend als de “Rawil-member⁷” (vroeg Aptien), is zwakker van structuur, donkerder van kleur, en bestaat uit een mengeling van kalk, mergel en mergelschiefers⁸. Hierin worden enkel wat bioklasten gevonden, alhoewel er glauconiet-rijke gebieden zijn waarin resten van zeeëgels zijn gevonden (Föllmi et al., 2007, 12). De oudste “Unterer Schrattenkalk”-laag is hooguit 100 meter dik, is qua kleur en structuur dan weer vergelijkbaar met de jongste laag⁹, maar fossielen zijn minder aanwezig, en de door Föllmi et al. (2007) beschreven koraalriffen komen hier niet voor.

Figuur 4: geologische omgeving van de Glacier 3000 en de Cabane de Prarozet¹⁰

Tijdens het vroege Krijt was het gebied wat nu Zwitserland is een ondiepe zee aan de noordwestelijke kant van de Tethys-oceaan (Godet et al, 2024, Figuur 1). Tijdens deze periode lag de temperatuur hoger dan vandaag, en op onze breedtegraad was het tropisch warm. Hierdoor werden er dikke pakken krijt afgezet in de ondiepe zee. Maar deze globale warme periode werd een aantal keren doorkruist door perioden van snelle klimatologische verandering die aanleiding gaven tot zogenaamde “anoxic events”, periodes van lage zuurstof in de oceaan,

⁵ https://www.strati.ch/de/suche?tx_solr%5Bq%5D=schrattenkalk

⁶ Recent hebben Pictet et al. (2023) wel een poging hiertoe gedaan. Hier gaan we verder niet op in.

⁷ Deze benaming is beperkt tot Zwitserland; internationaal is deze laag bekend als “lower Orbitolina Beds” (Föllmi et al., 2007, 11).

⁸ https://www.strati.ch/de/suche?tx_solr%5Bq%5D=rawil . De internationaal meer bekende naam voor deze laag is “Lower Orbitolina Beds” (Godet et al., 2024).

⁹ https://www.strati.ch/de/suche?tx_solr%5Bq%5D=schrattenkalk_unterer

¹⁰ Bron: Swiss geological map online. Swisstopo (2024). [Maps of Switzerland - Swiss Confederation - map.geo.admin.ch](https://www.geo.admin.ch) onderdeel geologie/Karten, profile & Modelle, Geologische Karten.

waardoor er massale sterfte ontstond. Schlanger & Jenkyns (1976; Godet et al., 2024) verklaren dit door het stilvallen van de oceanische circulatie, die dan weer het gevolg was van een (te) gelijkmatig klimaat wereldwijd¹¹. Deze fossielrijke lagen vormen de onder- boven en tussengrenzen van de Schrattekalk formatie.

2. Gevonden fossielen

In een gemiddelde berghut kijken ze wat raar op wanneer daar ineens 7 à 8 kinderen “het kot” beginnen afbreken, en aangezien er in de vooravond niet overdreven veel spannends te doen is op bijna 3000 meter hoogte, is het zaak voor de arme wandelbegeleiders om een leuk tijdverdrijf te vinden. Daarom begon ik in de omgeving te zoeken naar een veilig plekje om een sneeuwman te maken, en het onvermijdelijke sneeuwballengevecht te houden. Onderstaande figuren bevatten de verschillende fossielen die we daar hebben aangetroffen.

Figuur 5: koralen

De eerste fossielen Figuur 5 zijn rif-of steenkoralen (Baron-Szabo, R.C., Furrer, H., 2021, 130; Baron-Szabo, 2021). In de linker foto heb ik voor de schaal mijn voet toegevoegd. Uit het feit dat ik geen bergschoen, maar enkel een klomp draag, blijkt wel dat ik slechts enkele meters van de hut verwijderd ben.

¹¹ Pictet et al (2023) bestuderen de Schrattekalk formatie in het Alpstein massief (in de kantons Appenzell en St. Gallen, dus meer noordelijk van onze vindplaats) Op basis van een nieuwe datering suggereren zij dat de oorsprong van deze drie lagen teruggebracht kan worden tot afzonderlijke “verdrinkingsfasen”, dwz het gevolg van drastische wijzigingen in het zeepeil.

Na deze eerste vondst is de groep kinderen is (als een razende) gaan zoeken, en heel snel hadden we verschillende soorten fossielen gevonden. Deze staan hieronder. De Figuur 6 laat andere steenkoralen zien.

Figuur 6 : Koraal

Het fossiel in Figuur 7 is een bivalve; mogelijk een oester. Het fossiel in Figuur 8 is wellicht een rudist¹². Op zich is dit voor de hand liggend, want Stössel (2018, 223) omschrijft de Schrattenkalk als “ein typisches Rudisten-Milieu”. Het fossiel in Figuur 9 is mogelijk een oester, maar waar ik verder niets over kon vinden. Dit laatste geldt ook voor het fossiel in Figuur 10 Het fossiel in Figuur 11 is een gastropode, en het fossiel in Figuur 12, tenslotte, is opnieuw een koraal.

¹²¹² Rudisten en bivalven behoren tot dezelfde klasse (bivalvia; phylum mollusca); maar rudists zijn hierin een specifieke -en op het einde van het krijt uitgestorven groep.

Figuur 7 : bivalve

Figuur 8: Rudist

Figuur 9: Oester

Figuur 10: Onbekend fossiel

Figuur 11: Gastropode

Figuur 12: Koraal

3. Dankwoord

Hartelijk dank aan Alexis Godet (The University of Texas at San Antonio) voor zijn adviezen en hulp bij het gebruik van de Swiss Geological Map Online, de identificatie van verschillende fossielen, en het suggereren van literatuur.

4. Referenties – geraadpleegde literatuur

Föllmi, K., Bodin, S., Godet, A., Linder, P., Van de Schootbrugge, B., 2007, Unlocking paleo-environmental information from Early Cretaceous shelf sediments in the Helvetic Alps: stratigraphy is the key! *Swiss Journal of Geosciences*, 100; 349-369. DOI 10.1007/s00015-007-1236-y

Eulàlia Gili and Stefan Götz, 2018. Part N, Revised, Volume 1, Chapter 26B: Paleocology of Rudists. In: *Treatise Online Number 103*.
https://www.researchgate.net/publication/323801227_Paleocology_of_Rudists

Soom, M., Kürsteiner, P., Menkveld-Gfeller, U., 2018, Geologie des Alpsteins. In: Kürsteiner, P., Klug, C., Fossilien im Alpstein. Kreide und Eozän der Nordostschweiz. Schwellbrun: Appenzeller Verlag.

Schlanger, S., Jenkyns, H., 1976, Cretaceous Oceanic Anoxic Events: Causes and Consequences. *Geologie en Mijnbouw*, 55(3-4); 179-184. <https://www.kngmg.nl/geologie-en-mijnbouw-portal-1961-2004/>

Pictet, A., Tschanz, K., Kürsteiner, P., 2023, [Record of a dense succession of drowning phases in the Alpstein mountains, northeastern Switzerland: Part II—the Lower Cretaceous Schrattenkalk Formation \(late Barremian\) | Swiss Journal of Geosciences](#) 116(1).

Baron-Szabo, R.C., Furrer, H., 2018, Korallen (Anthozoa). In: Kürsteiner, P., Klug, C., Fossilien im Alpstein. Kreide und Eozän der Nordostschweiz. Schwellbrun: Appenzeller Verlag.

Baron-Szabo, R.C., 2021. Upper Barremian-lower Aptian scleractinian corals of central Europe (Schrattenkalk Fm., Helvetic Zone, Austria, Germany, Switzerland). *Zootaxa*. 2021 Apr 15;4960(1):zootaxa.4960.1.1. doi: 10.11646/zootaxa.4960.1.1.

Kollman, H., 2018, Schnecken (Gastropoda). In: Kürsteiner, P., Klug, C., Fossilien im Alpstein. Kreide und Eozän der Nordostschweiz. Schwellbrun: Appenzeller Verlag.

Stössel, I., 2021. Muscheln (Bivalvia). In: Kürsteiner, P., Klug, C., Fossilien im Alpstein. Kreide und Eozän der Nordostschweiz. Schwellbrun: Appenzeller Verlag.